

Audió la antoridad
al mal padrecojic
levaron al hospital
presa a ella metieron
dijo ella estoy horida
de mi padre el mal hechor
y gozando de mi henra
este padre vil traidor.

Una herida on el brazo
la pobre hija tenia
se la hizo su mal padre
por gozar él a su hija
dos meses este mal padre
on el hospital estuvo
y al curarse este mal padre
lo mandaron a presidio.

Tantas mujeres que hay
esto es lo uemas abunda
fue a buscar su hijita
encerrarlo en una tumba
no mercee él perdón
justicia se le hará
12 años de presidio
y no se escapará.

Fijarse padres con hijas
a vuestras hijas guardar
nunca querer desgraciarla
la cabeza levantar
casar a vuestras hijitas
con honra y alegría
viva bien con su esposo
lo desca la familia

Margarita pobre hija
pronto se iba a casar
con un joven muy honrado
esto es digno de escuchar
al ver su novio tan bueno
a ella tan desgraciada
deshonrada por su padre
por su padre dominada.

Dijo él a Margarita
tu falta yo taparé
te a desgraciado tu padre
contigo me casaré
si fuera por tu capricho
nunca yo te miraria
siendo por tu padre infame
si serás esposa mia.

No llores mi Margarita
tu esposo yo seré
en sentenciar a tu padre
contigo me casaré
el día que a tu mal padre
la causa le fallaran
nosotros nos casaremos
dicho el joven Pascual

Si no fuera por su novio
de ella se sa compadecido
le pobre de Margarita
se preparó el suicidio
cuatro años con su novio
si relaciones tenia
nunca a ella le abió
con buena intención el iba.

Pronto van a sentenciar
a su padre el criminal
Margarita y Pascual
entonces se casaron
el dice que este mal padre
se lo llevaran atado
al presidio de Figueras
este padre tan malvado.
de Fernés Santa Co'oma
al casamiento eran
de la pobre Margarita
no hace más que llorar
dice su novio adorado
cumpló yo con mi deber
este padre el culpable
pronto serás mi mujer

Si fuera por tu capricho
que te hubieras entregado
para mi tu Margarita
ya hubieras acabado
tu falta tan dolorida
yo a tí te taparé
no llores tu pobrecita
tu esposo yo seré.

Dijo ella a su novio
nunca lo retraeras
tiene la culpa mi padre
mas malo que sataná
mi padre bien hacia
que mi honra el buscaba
con palabras el infame
con directas me hablaba.

Nunca yo me lo pensaba
que el crimen el cometiera
y por fin llegó el fatal día
que parecía una fiera
con el puñal el en su mano
5 sentidos perdió
me quedó desmayada
y nada me siento yo.

A los padres de hijitas
un consuelo hos quiero dar
a vuestras hijas del alma
no hos tengais que ilusionar
nosotros somos personas
con el uso de razón
los animales se juntas
mprdneis la relación.

302-28000
Manuel Macó

Un hijo maldito

ancion

Primera parte

Pobre mi madre querida,
cuántos disgustos le daba,
cuántas veces escondida
Llorando muy aflijida
en un rincón me la encontraba
y yo mismo al contemplarla,
qué llanto me reprimía
con un beso al abrazarla
cuando perdón le pedía

¡Madre, madre perdóname
nunca oí tanta pena;
vego a postrarme a tus plantas,
lo pavado me evenena!
Es la madre en este mundo
la única que nos perdona
la única que sin segundo
con sentimiento profando
besa amar y no abandona.

Con nuestra madre ten
un corazón muy ingrato;
supuesto el ser le debemos
que poco caso le hacemos
siempre le damos mal pago
Despreciamos el amor
de nuestra madre querídaos em.
sabe luchar con fervor
pierde por su hijo la vida

Hijos que madre teneis,
oíd la voz que retumba
y si muerta la tenéis
id a llorarle a la tumba.

Madre de mi corazón
si alguna vez os he ofendido
tened de mi compasión
que el que te pide perdón
es tu hijo arrepentido.

Un hijo arrepentido

Cancion

SEGUNDA PARTE

Recibo los Sacramentos
esto la madre decia.

!Adios, mundo miserable,
de falsedad y mentiras!

Gangrena tengo en los labios
pálidas están mis mejillas
de tanto sufrir con mi hijo
en esta maldita vida.

Su hijo lo tiene al lado
ella muy triste lo mira;
no lloras, hijo del alma

porque aumentas mi agonía,

Adios, hijo de mi alma
compañía de mi vida,
ya no reconozco el cuarto
donde habité tantos días
donde de día y de noche
me arrabatabas la vida,

Hijo de mi corazón
vive una vida tranquila
que ya tienes el perdón
de ésta tu madre querida

Tallera Gráficos Aldana 12 BARCELONA